

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА

*Тулеева Г.Т.,
Баймедетов С.Д.*

*Доктор PhD, старший преподаватель
факультет Экономика и право, Университет Дулати*

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE USE OF BUDGETARY FUNDS AND STATE AUDIT ACTIVITIES

*Tuleyeva G.,
Baimedetov S.*

*PhD, Senior Lecturer
Faculty of Economics and Law Dulaty University*

Аннотация

Нарушения в использовании финансовых ресурсов в основном происходят из-за отсутствия контрольных мер и низкой ответственности со стороны администраторов бюджетных программ. Поэтому необходимо своевременно проводить профилактические мероприятия по недопущению этих недостатков со стороны органов государственного аудита. В настоящее время в работе государственного аудита имеются проблемы, которые до сих пор не решены. Это вопросы возмещения и восстановления выявленных в результате аудиторских мероприятий финансовых и процедурных нарушений.

Abstract

Violations in the use of financial resources mainly occur due to the lack of control measures and low responsibility on the part of administrators of budget programs. Therefore, it is necessary to carry out timely preventive measures to prevent these shortcomings on the part of the state audit bodies. Currently, there are problems in the work of the state audit that have not yet been resolved. These are issues of compensation and restoration of financial and procedural violations identified as a result of audit activities.

Ключевые слова: бюджет, государственные учреждения, государственный аудит, финансовый контроль, бюджетные средства.

Keywords: budget, government agencies, state audit, financial control, budgetary funds.

В Послании Главы государства К.Токаева народу Казахстана от 1.09.2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» поручил переориентировать деятельность Службы экономических расследований Министерства финансов в основном на борьбу с теневой экономикой. Нам предстоит выработать новую бюджетную политику, бережливую и ответственную. Финансировать следует только приоритетные направления и проекты. Период монетарных излишеств канул в Лету. Нужно разработать свод ключевых бюджетных коэффициентов и правил [1].

Кроме того, в данном послании особое внимание уделено недопущению неэффективного использования бюджетных средств. Потому что сегодня это один из основных путей подъема экономики страны на качественно новый уровень развития, смягчая бремя кризиса в нашей экономике. Следовательно, необходимо акцентировать внимание на целевом использовании бюджетных ресурсов государства. Особую роль в реализации данных мероприятий играют органы государственного аудита и финансового контроля.

В настоящее время Счетным комитетом планируется разработать ряд методологических документов до 2022 года. Это, в свою очередь, позволит сформировать методологические основы, соответствующие международным стандартам, а главное,

усовершенствовать систему государственного аудита и финансового контроля в стране, повысить прозрачность и эффективность расходования бюджетных средств [2].

При полном освоении государственными органами бюджетных средств в целом имеют место факты невыполнения в полном объеме отдельных показателей прямых и конечных результатов, указанных в бюджетных программах.

Эти случаи чаще всего встречаются при ведении строительных объектов. Так, при вводе объектов строительства в эксплуатацию, происходит несвоевременный закуп оборудования, указанных в проектно-сметной документации, и их включение в эксплуатацию. Это, в свою очередь, не приводит к достижению конечных результатов бюджетных программ.

Нарушения в использовании финансовых ресурсов в основном происходят из-за отсутствия контрольных мер и низкой ответственности со стороны администраторов бюджетных программ. Поэтому необходимо своевременно проводить профилактические мероприятия по недопущению этих недостатков со стороны органов государственного аудита. Большое значение имеет улучшение отношений между органами государственного аудита и руководителями предприятий и учреждений заказчиков объектов строительства. На сегодняшний

день взаимоотношения данных органов не находятся на должном уровне. Улучшение отношений между администраторами бюджетных программ и контрольными органами на период от планирования строительных работ до ввода объектов в эксплуатацию, способствует предотвращению финансовых нарушений и обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств.

Следует отметить, что сегодня в государственных учреждениях и предприятиях допускаются ошибки в подготовке и разработке финансовых планов и их утверждении. Данные обстоятельства негативно сказываются на эффективном использовании бюджетных средств.

Поэтому при разработке планов финансирования учреждений и бюджетных программ необходимо обеспечить качественное проведение анализов проектно-исследовательских и экспертных работ, включаемых в план мероприятий. В большинстве случаев вместо неотложных работ и услуг в финансовый план включаются работы второстепенной важности. В результате можно констатировать, что работе, связанной с обеспечением освоения и эффективности выделенных ему средств не уделяется достаточного внимания со стороны администраторов бюджетных программ [3].

Исходя из результатов проведенных предварительных анализов и экспертиз, необходимо обеспечить включение неотложных первоочередных мероприятий в план. Как правило, для определения очередности текущего и капитального ремонта межрайонных автомобильных дорог и городских улиц не проводятся исследования и анализы, определяющие плотность движения или другие показатели движения автотранспорта. Такая работа не в полной мере осуществляется в планировании и распределении бюджетных средств на капитальный ремонт или реконструкцию объектов сферы образования, культуры и здравоохранения.

В большинстве случаев нельзя исключать, что средства, предусмотренные в бюджете, будут выделяться на вышеуказанные работы, исходя из престижа и активности органов управления. В большинстве случаев в документах бюджетных программ указывается только общая сумма выделенных средств, перечень приобретаемого оборудования и автомобилей последнего типа не уточняется. При этом сроки приобретения и ввода оборудования в эксплуатацию не определяются. Это, в свою очередь, не дает возможности оценить ожидаемые прямые и конечные результаты бюджетных программ и определить, насколько они выполнены.

Следовательно при планировании средств бюджетных программ необходимо уточнять перечень и стоимость закупаемого оборудования и техники, обеспечивать внедрение передовых производственных технологий и высокую производительность труда.

В настоящее время в работе государственного аудита имеются проблемы, которые до сих пор не

решены. Это вопросы возмещения и восстановления выявленных в результате аудиторских мероприятий финансовых и процедурных нарушений.

Данная проблема касается не только Комитета внутреннего государственного аудита и его департаментов в регионах, но и других органов государственного аудита Республики Казахстан. Возмещение выявленных ущербов и восстановление финансовых и процедурных нарушений в большинстве случаев остаются невыполненными и сумма выявленных ущербов поступает в бюджет в не полном объеме в течение длительного времени. Это, в свою очередь, приводит к их неэффективному использованию бюджетных средств [3].

В этой связи целесообразно обратиться к опыту зарубежных стран с целью улучшения качества государственного аудита. Например, во Франции государственный аудит и финансовый контроль осуществляются Счетной палатой – счетами судов и имеют право обеспечивать принятие решения суда.

Для совершенствования деятельности органов государственного аудита необходимо обеспечить совершенствование методов и приемов оперативной работы путем улучшения их материально-технической базы, регулярно публиковать результаты аудиторских действий в средствах массовой информации и своевременно доводить их до сведения населения. В свою очередь, одним из принципов аудита является осуществление гласности и, тем самым, обеспечение эффективности аудиторских мероприятий, усиление борьбы с коррупцией и ее результативность.

Одной из мер совершенствования деятельности органов государственного аудита является обеспечение комплексного проведения аудита на объектах аудита. В случае невозможности назначения данного вида аудита целесообразно спланировать охват темы в аудите несколькими вопросами и организовать направление нескольких сотрудников органа аудита для их проведения. Потому что аудитор может заранее спланировать, какие вопросы он проверит, и определить, сколько времени ему нужно. Он также сможет включить в программу и план аудита необходимость соблюдения требований нормативных актов для проверки вопросов, обеспечить полноту проведения и результативность аудиторских мероприятий.

При обследовании объектов строительства необходимо обеспечить обязательное участие специалистов строительства в проведении контрольных замеров, что обеспечит результативность аудита и обоснованность аудиторских заключений.

К недостаткам в использовании бюджетных средств можно отнести их неполное освоение. Основными причинами неосвоения бюджетных средств являются неготовность и несвоевременность проведения конкурсов государственных закупок и соответствующих документов.

В целях недопущения подобных финансовых нарушений учреждениями и предприятиями могут быть предложены следующие условия:

- обеспечение своевременного учета приобретенных материальных ценностей в учреждениях и на предприятиях и их списание в соответствии с требованиями законодательства и нормативных актов Республики Казахстан;

- непосредственное участие органов государственного аудита в разработке планов бюджетных программ, анализ правильности выделения сумм бюджетных средств, необходимых для неотложных мер, т. е. активизация проведения предварительных видов аудита;

- проведение мероприятий по улучшению отношений уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту и их учреждений в регионе с объектами аудита.

В целях обеспечения результативности и эффективности аудиторских мероприятий необходимо предварительно обследовать объект аудита, обобщить и проанализировать сведения о том, сколько средств на них выделено и сколько из них освоено, а также достигнуты ли прямые и конечные результаты, установленные бюджетными программами;

- использование накопленного положительного опыта в мире с целью совершенствования восстановительной работы финансовых и процедурных нарушений, выявленных органами государственного аудита.

Вышеуказанные предложения положительно сказываются на совершенствовании деятельности государственных органов и эффективном расходовании бюджетных средств.

Список литературы

1. Послание Главы государства К. Токаева народу Казахстана от 1.09.2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий»

2. Бексултанов А.С. Цифрландыру жағдайындағы мемлекеттік аудитті жетілдіру Экономика бейіні бойынша доктор дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация

3. Жумадильдаев М. Эффективность контрольных мероприятий государственных органов финансового контроля, Известия Иссък-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов Центральной Азии. Международный теоретический и научно-практический журнал, №2 (21), 2018 ISSN 1694-7347, г.Бишкек, 76-79 стр.